

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20260846>

УДК 930

МАРИЙ ЭЛ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: 1990-1991 ГГ.

А.В. Судьин,

снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье говорится о политической ситуации в Марий Эл в начале 1990-х годов. Автор рассматривает важнейшие политические события в жизни республики, такие как принятие Декларации о суверенитете, проведение первых выборов в органы власти на альтернативной основе, зарождение национального движения. В этот период начался демонтаж прежней политической системы, и стала зарождаться новая система власти как в Марий Эл, так и в масштабах всей страны.

Ключевые слова: Марий Эл, политические реформы начала 1990-х годов

MARI EL IN THE ERA OF CHANGE: 1990-1991

A.V. Sudyin,

Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences,

Moscow

Annotation: The article talks about the political situation in Mari El in the early 1990s. The author considers the most important political events in the life of the republic, such as the adoption of the Declaration of Sovereignty, the holding of the first elections to the authorities on an alternative basis, the emergence of a national movement. During this

period, the dismantling of the previous political system began, and a new system of power began to emerge both in Mari El and nationwide.

Keywords: Mari El, political reforms of the early 1990s

В 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. В этом документе говорилось: «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. Суверенитет РСФСР – естественное и необходимое условие существования государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции» [1].

В статье 9 данной декларации содержалось заявление о правах автономных республик и других территориальных единиц в составе России: «Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР» [1].

После этого, по примеру властей РСФСР, органы представительной власти автономий в составе России также стали один за другим объявлять суверенитет. С 20 июля по 18 октября 1990 года декларации о государственном суверенитете приняли девять автономных республик: Северная Осетия; Карелия; Коми; Татарстан; Удмуртия; Саха-Якутия; Бурятия; Башкортостан; Калмыкия.

22 октября 1990 года на III (внеочередной) сессии Верховного Совета Марийской АССР двенадцатого созыва была принята Декларация о государственном суверенитете Марийской Советской Социалистической Республики. На этой же сессии официальное название республики было изменено – из него было убрано слово «автономная». Марий Эл приняла декларацию предпоследней из всех республик в составе РСФСР, принявших такой документ. После нее, 24 октября 1990 года, был провозглашен суверенитет Чувашии. А на следующий день суверенитет провозгласил Горный Алтай, имевший статус автономной области в составе Алтайского края.

В Декларации о государственном суверенитете Марийской ССР провозглашалось:

«Верховный Совет Марийской Автономной Советской Социалистической Республики: сознавая историческую ответственность за судьбу многонационального народа республики; удостоверяя уважение к суверенным правам всех народов, населяющих РСФСР и Союз ССР; отмечая несоответствие статуса автономной республики интересам дальнейшего политического, экономического, социального и духовного развития ее многонационального народа; реализуя неотъемлемое право марийской нации, всего народа республики на самоопределение; стремясь создать демократическое правовое государство, провозглашает государственный суверенитет республики и преобразует ее в Марийскую Советскую Социалистическую Республику.

1. Марийская Советская Социалистическая Республика – суверенное советское социалистическое государство, созданное на основе осуществления марийской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение. Марийская ССР является субъектом Федерации РСФСР, Союза ССР и входит в состав РСФСР на основе Федеративного договора...

3. Носителем суверенитета и главным субъектом государственной власти республики является народ Марийской ССР...

4. Государственный суверенитет Марийской ССР провозглашается во имя высших целей – обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, каждому народу – на самоопределение в избранных им национально-культурных формах...

7. В Марийской ССР устанавливается верховенство Конституции и законов Марийской ССР над законами РСФСР и СССР, за исключением тех, которые приняты в соответствии с полномочиями, добровольно переданными республикой в ведение РСФСР и Союза ССР...

10. Земля, ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир и другие природные ресурсы на территории Марийской ССР являются достоянием народа Марийской ССР и объявляются собственностью Марийской ССР...

11. Марийская ССР вне пределов полномочий, переданных ею добровольно РСФСР и СССР, самостоятельно ведет

внешнеэкономическую деятельность, устанавливает прямые экономические, культурные и иные связи с зарубежными государствами и формирует собственный валютный фонд...

16. Настоящая Декларация является основой для разработки Конституции и развития законодательства Марийской ССР, участия Марийской ССР в подготовке и заключении Союзного договора, договоров с РСФСР и другими республиками...» [2].

Провозглашение государственного суверенитета и изменение названия республики рассматривались как необходимые условия повышения статуса Марий Эл. Практически все автономные республики, входившие в РСФСР, отказались от термина «автономная» и таким образом приравнивали себя к союзным республикам. Но при этом большинство бывших автономий реально не рассматривало выход из состава России. Не стала исключением и Марийская ССР. Однако в Декларации подчеркивалось, что вхождение республики в состав РСФСР должно быть основано на специальном договоре. И при этом должны быть четко определены ее права как в составе России, так и на общесоюзном уровне (при условии, что республика добровольно передает федеральным и общесоюзным властям часть полномочий).

На III (внеочередной) сессии Верховного Совета 22 октября 1990 года был также принят закон «Об органах государственной власти и управления Марийской Советской Социалистической Республики», в соответствии с которым высший республиканский орган исполнительной власти был реформирован по образцу высших исполнительных органов союзных республик, входивших в СССР. Были также приняты флаг, герб и гимн Марийской ССР.

Состав Верховного Совета республики, принявшего Декларацию о государственном суверенитете, был также сформирован в 1990 году – за шесть месяцев до III сессии. При этом Верховный Совет республики впервые был избран на альтернативной основе. Выборы депутатов высшего представительного органа Марийской АССР состоялись одновременно с выборами народных депутатов РСФСР и выборами в местные советы. В результате альтернативных выборов в Верховный Совет МАССР его состав радикально изменился. 87,3% депутатов (131 из 150) были избраны впервые. В выборах приняли участие 81,3% зарегистрированных избирателей. По

сравнению с предыдущим составом Верховного Совета республики в нем выросла доля педагогов, ученых, медицинских работников. И при этом уменьшилась доля рабочих и крестьян. Свыше 90% депутатов имели высшее и незаконченное высшее образование. Национальный состав депутатов был следующим: русские – 81 человек (54%), марийцы – 44 человека (29,3%), татары – 10 человек (6,7%) и представители прочих национальностей – 15 человек (10%) [3].

Председателем Верховного Совета МАССР был избран первый секретарь обкома партии Г.А. Посибеев. Это полностью соответствовало новой линии КПСС, провозгласившей на XIX партийной конференции в 1988 году, что руководящие партийные работники должны избираться в республиканские, региональные и местные советы и получать поддержку со стороны их депутатов. Но после принятия Съездом народных депутатов РСФСР запрета на совмещение партийного и советского постов Г.А. Посибеев в августе 1990 года подал в отставку с поста председателя Верховного Совета Марийской АССР, и на этот пост был избран его первый заместитель В.М. Зотин, в прошлом секретарь Марийского обкома ВЛКСМ и выпускник Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Он руководил Верховным Советом вплоть до своего избрания президентом Республики Марий Эл в декабре 1991 года.

Наряду с демократизацией политической жизни в республике на рубеже 1980-х – 1990-х годов началось возрождение и развитие марийского национального движения. Так, в 1989 году на Объединенном пленуме Марийского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), Марийского отделения Всесоюзного фонда культуры и общества «Мемориал» была воссоздана марийская национальная региональная общественная организация «Марий ушем» («Марийский союз»). Она явилась наследником одноименной организации, основанной в 1917 году и прекратившей свое существование в 1918 году. Основными целями восстановленного «Марийского союза» стали сохранение и развитие языка, культуры и традиций марийского народа, а также содействие национальному самосознанию и сплоченности марийцев, проживающих в республике и за ее пределами.

В апреле 1990 года в Йошкар-Оле прошел учредительный съезд «Марий ушем». А за два месяца до этого, в феврале 1990 года,

вышел первый номер газеты «Марий чан» («Марийский колокол»), который стал печатным органом организации «Марий ушем».

26 апреля в республике впервые отметили День национального героя (Марий талешке кече). Этот день был установлен в память о легендарном марийском князе Болтуше (Полтыше), который во время Первой черемисской войны в середине XVI века погиб в борьбе с войсками Ивана Грозного. В этот день в республике отмечается память как князя Болтыша, так и всех выдающихся и знаменитых представителей марийского народа.

В июне 1990 года в Йошкар-Оле состоялась Первая встреча молодежи финно-угорских народов. На этом общественно-политическом форуме была создана Молодежная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН). В декабре 1990 года устав этой организации был официально зарегистрирован распоряжением Совета Министров МССР. Наряду с молодежной встречей в столице республики также прошел первый Международный фольклорный фестиваль финно-угорских народов. Таким образом Марий Эл заявила о себе как об одном из мировых финно-угорских культурных центров.

В октябре 1990 года в Йошкар-Оле состоялась учредительная конференция Фонда развития культур финно-угорских народов. В следующем, 1991-м, году этот фонд совместно с Марийским телевидением (ГТРК «Марий Эл») выступил с инициативой проведения I Международного фестиваля телевизионных фильмов и программ «Финно-угорский мир». Этот фестиваль с успехом прошел в Йошкар-Оле в октябре 1991 года под девизом «Культура, нравственность, духовность и национальное возрождение». В дальнейшем данный фестиваль регулярно проходил в других финно-угорских культурных центрах, в том числе Сыктывкаре, Ижевске, Саранске и Ханты-Мансийске.

1991 год стал важным этапом в современной истории марийского народа, как и всех остальных народов России. 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум по вопросу о сохранении СССР как обновленной федерации суверенных государств. В Марийской ССР в референдуме приняли участие 419,0 тыс. из 525,7 тыс. зарегистрированных избирателей. 79,6% из них проголосовали «За», 18,5% проголосовали «Против». 1,9% бюллетеней были признаны недействительными [4]. В целом по

РСФСР за сохранение Советского Союза высказались 71,3% граждан, принявших участие в референдуме, а в целом по СССР – 76,4% [4]. То есть поддержка Союза в Марийской ССР оказалась выше всероссийского и общесоюзного уровня.

Одновременно с референдумом о сохранении СССР состоялся всероссийский референдум о введении поста президента РСФСР. В целом по России в нем приняло участие 75,09% зарегистрированных избирателей. Из них 71,38% высказались «За», 28,62% – «Против», а 2,14% бюллетеней были признаны недействительными [5]. В Марийской ССР явка составила 79,62%. За введение поста президента РСФСР высказались 55,21%, против – 42,65% от общего числа граждан, принявших участие в референдуме. Еще 2,14% бюллетеней были признаны недействительными [6]. Таким образом поддержка идеи введения президентского поста в РСФСР в Марийской ССР оказалась ниже общероссийского уровня и даже ниже, чем в соседних республиках Поволжья, за исключением Татарстана, где этот референдум вообще не проводился.

В соответствии с итогами всероссийского референдума III Съезд народных депутатов РСФСР, состоявшийся в апреле 1991 года, принял решение о проведении 12 июня того же года выборов президента РСФСР. На этих выборах почти во всех регионах России победил Б.Н. Ельцин. Исключение составили лишь Горный Алтай, Северная Осетия, Тува и Агинский Бурятский округ, где победил Н.И. Рыжков, а также Кемеровская область, где победу одержал А.Г. Тулеев.

В Марийской ССР за Б.Н. Ельцина проголосовали 51,44% избирателей, принявших участие в выборах. Остальные голоса распределились следующим образом: Н.И. Рыжков получил 17,05%, А.Г. Тулеев – 11,18%, В.В. Жириновский – 6,58%, А.М. Макашов – 4,59%, В.В. Бакатин – 4,30%. 2,47% избирателей проголосовали против всех кандидатов [7]. Для сравнения можно отметить, что в целом по России Б.Н. Ельцина поддержали 57,30% избирателей, принявших участие в голосовании. За Н.И. Рыжкова проголосовали 16,85%, за В.В. Жириновского – 7,81%, за А.Г. Тулеева – 6,81%, за А.М. Макашова – 3,74%, за В.В. Бакатина – 3,42% и против всех кандидатов – 1,92% [7].

Наибольший процент проголосовавших за Б.Н. Ельцина в Марийской ССР отмечался в городах. Так, в столице, городе Йошкар-Ола, за него проголосовали 66,7% избирателей, принявших участие в выборах, а во втором по величине городе республики, Волжске, – 58,6% [8, С. 100]. В то же время в ряде сельских районов уровень поддержки Б.Н. Ельцина был заметно ниже. А в двух районах – Горномарийском и Килемарском – он вообще получил меньше голосов, чем Н.И. Рыжков. В первом из этих районов за Б.Н. Ельцина проголосовали 26,2% избирателей, принявших участие в выборах, а за Н.И. Рыжкова – 38,3%. Во втором из вышеназванных районов голоса избирателей распределились следующим образом: Б.Н. Ельцин получил 23,0%, а Н.И. Рыжков – 25,7%.

Наряду с референдумами о сохранении СССР и введении президентского поста в РСФСР в Марийской ССР 17 марта 1991 года прошел республиканский референдум по следующему вопросу: «Считаете ли Вы возможным передачу земли в частную собственность гражданам с правом ее купли-продажи через Советы народных депутатов, но не ранее 10 лет с момента получения земельного участка?» На этот вопрос положительно ответило прежде всего городское население республики. Например, в Волжске удельный вес проголосовавших «За» составил 60,1%, в Козьмодемьянске – 57%, в Йошкар-Оле – 51,6%. Однако в сельской местности положительно ответила на вопрос референдума заметно меньшая часть граждан, принявших участие в голосовании. Так, в Новоторьяльском районе «За» проголосовали 24,7%, в Оршанском районе – 21,6%, а в Мари-Турекском районе – лишь 18,5% от общего числа жителей, принявших участие в референдуме [8, С. 100].

Результаты голосования по вопросу о земле еще раз подтвердили, что сельское население в основной массе своей более консервативно, чем горожане, и поэтому оно с недоверием отнеслось к радикальным переменам в сфере политики и экономики. В то же время городское население показало бóльшую готовность к реформам.

Ровно через месяц после референдумов, 17 апреля 1991 года, на пятой сессии Верховного Совета Марийской ССР был принят закон «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Марийской ССР», который внес изменения в конституцию, действовавшую еще с советского периода. В соответствии с этим

законом официальным названием республики стало «Марийская ССР – Республика Марий Эл» [9].

В конце августа 1991 года в политической жизни России произошли драматические события: неудачная попытка государственного переворота и, как результат этого, радикальное переустройство политической системы страны. После того как 18 августа был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) и началось противостояние между ним и руководством РСФСР, власти Марийской ССР заняли выжидательную позицию, что было характерно для руководителей большинства регионов России. Правительство республики выступило с обращением к гражданам и призвало жителей Марийской ССР сохранять спокойствие, поддерживать правопорядок и не участвовать в несанкционированных политических мероприятиях. При этом чрезвычайное положение в республике не вводилось, и в целом ситуация оставалась сравнительно спокойной.

После провала попытки государственного переворота в СССР власти Марийской ССР выступили с заявлением, в котором осуждались действия ГКЧП и говорилось о поддержке руководства РСФСР, в том числе Б.Н. Ельцина. Было также заявлено о необходимости скорейшего подписания Союзного Договора и о своей приверженности быть субъектом РСФСР в составе обновленного Союза [10].

23 августа 1991 года по распоряжению правительства Марийской ССР была приостановлена деятельность республиканской организации КПСС. 25 августа указом Президиума Верховного Совета республики был приостановлен выпуск газеты «Марийская правда» с формулировкой «за пропаганду акций ГКЧП СССР, направленных на насильственное свержение конституционного строя» [11]. Прокурор республики возбудил уголовное дело по материалам проверки деятельности рескома партии и СМИ республики. Но уже 4 сентября 1991 года «Марийская правда» вновь стала выходить, правда в качестве «независимой газеты». А в ноябре 1991 года старший помощник прокурора Марийской ССР по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, советник юстиции В.И. Швецов вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении газеты «за отсутствием состава преступления» [11].

Одной из основных причин событий августа 1991 года было стремление консервативной части советского руководства предотвратить подписание нового союзного договора, по сути превращающего СССР из федеративного государства в конфедерацию суверенных республик. Проект данного договора готовился в рамках т. н. Новоогаревского процесса, инициированного президентом СССР М.С. Горбачевым с целью сохранить Советский Союз, в поддержку которого высказалось большинство населения страны на референдуме в марте 1991 года. 20 августа предполагалось начать подписание документа союзными республиками, выразившими готовность вступить в обновленный Союз. Автономные республики, в том числе и Марийская ССР, также связывали с Новоогаревскими соглашениями определенные надежды на повышение уровня своей самостоятельности. Однако неудавшаяся попытка ГКЧП захватить власть привела к фактическому свертыванию Новоогаревского процесса. И окончательно этот проект был похоронен после Беловежского соглашения, приведшего к распаду СССР.

В тот же день, когда в Беловежской пуще было подписано соглашение о роспуске СССР и образовании Содружества Независимых Государств (8 декабря 1991 года), в Марийской ССР прошли первые всенародные выборы президента республики. Выборы прошли на альтернативной основе. В бюллетень были включены три кандидата: действующий председатель Верховного Совета Марийской ССР В.М. Зотин, старший научный сотрудник Марийского НИИ языка, литературы и истории А.С. Казимов и директор Йошкар-Олинской обувной фабрики А.Г. Попов. Первого из них поддерживала большая часть республиканской номенклатуры. Вторым был кандидатом от движения «Демократическая Россия». А третьего поддержала марийская национальная общественная организация «Марий ушем».

Все три кандидата на президентский пост были марийцами по национальности. В то же время все претенденты на пост вице-президента были русскими. В паре с В.М. Зотиным избирался председатель Высшего экономического совета республики В.А. Галавтеев, с А.С. Казимовым – директор совхоза «Тепличный» М.М. Жуков (будущий председатель Государственного Собрания

Республики Марий Эл), а с А.Г. Поповым – заместитель председателя горсовета Йошкар-Олы В.В. Аристова.

В первом туре выборов В.М. Зотин получил чуть меньше половины голосов (48,1%) избирателей, принявших участие в голосовании. За А.Г. Попова проголосовали 11,2%, за А.С. Казимова – 11,1%. Причем в городах В.М. Зотина поддержали лишь чуть более 1/3 избирателей. А в сельской местности процент проголосовавших за него был заметно выше (например, в Горномарийском районе – 75,5%, в Параньгинском районе – 74,6%, в Моркинском районе – 72,1%) [8, с. 104].

Президентские выборы 1991 года проходили по системе «50% + 1 голос», то есть для победы необходимо было, чтобы за одного из кандидатов проголосовало больше половины от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Причем явка на выборах должна была составить не менее половины от общего числа зарегистрированных граждан, имевших право голоса. В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал свыше половины голосов, 14 декабря 1991 года прошел второй тур выборов, в которых приняли участие В.М. Зотин и А.Г. Попов. В итоге первый из них получил наибольшее количество голосов (в том числе и в городах) и по результатам выборов стал президентом Марийской ССР. Таким образом первые в республике президентские выборы окончились победой председателя Верховного Совета, который заметно обошел как сторонника демократических сил, так и кандидата, поддержанного марийским национальным движением.

Список литературы

[1] Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики // Ведомости Съезда народных депутатов и РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. № 2.

[2] Декларация о государственном суверенитете Марийской Советской Социалистической Республики // Марийская правда. 23 октября 1990 г.

[3] К 80-летию высшего законодательного органа республики. Верховный Совет Марийской АССР двенадцатого созыва [Электронный ресурс]. – URL:

<https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/verhovnij-sovet-marijskoj-assr/65277023/?ysclid=lu1clqjsz430218105> (дата обращения: 23.12.2025).

[4] Сообщение Центральной избирательной комиссии референдума СССР «Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года» // Правда. 27 марта 1991 г.

[5] Сообщение Центральной избирательной комиссии РСФСР по проведению референдумов // Российская газета. 26 марта 1991 г.

[6] Россия. Мартовский референдум, 1991 // Сайт «Электоральная география» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.electoralgeography.com/ru/countries/r/russia/1991-referendum-russia.html> (дата обращения: 23.12.2025).

[7] Россия. Президентские выборы, 1991 // Сайт «Электоральная география» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.electoralgeography.com/ru/countries/r/russia/1991-presidential-elections-russia.html> (дата обращения: 23.12.2025).

[8] Карпов А.В. Избирательные кампании 1991–2001 годов в становлении института президентства Марий Эл и Чувашии: общественно-политический и социально-демографический аспекты. Диссертация, кандидат исторических наук. Специальность 23.00.01. – Чебоксары, 2004.

[9] Государственное Собрание Республики Марий Эл. Наименования республики [Электронный ресурс]. – URL: <https://gsmari.ru/about/historical-references/republic-names/?ysclid=lted9xpxev177839510> (дата обращения: 23.12.2025).

[10] Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл. Про 100 о Марий Эл. 1990–1999 [Электронный ресурс]. – URL: <https://nbmariel.ru/content/pro100-o-mariy-el-1990-1999-gody?ysclid=lt345by80819937224> (дата обращения: 23.12.2025).

[11] Марийская правда. 19 августа 2011 г [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.marpravda.ru/news/vsja-respyblika/kak-zakrivali-mariyskuyu-pravdu/?ysclid=lt33712dda536883767> (дата обращения: 25.12.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Declaration of State Sovereignty of the Russian Soviet Federative Socialist Republic // Bulletin of the Congress of People's Deputies of the RSFSR and the Supreme Soviet of the RSFSR. – 1990. No. 2.

[2] Declaration of State Sovereignty of the Mari Soviet Socialist Republic // Mari Pravda. October 23, 1990.

[3] On the 80th Anniversary of the Supreme Legislative Body of the Republic. Supreme Council of the Mari ASSR of the Twelfth Convocation [Electronic resource]. – URL: <https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/verhovnij-sovet-marijskoj-assy/65277023/?ysclid=lu1clqjsz430218105> (accessed: December 23, 2025).

[4] Announcement of the Central Electoral Commission of the USSR Referendum "On the Results of the USSR Referendum Held on March 17, 1991" // Pravda. March 27, 1991.

[5] Announcement of the Central Electoral Commission of the RSFSR on Conducting Referendums // Rossiyskaya Gazeta. March 26, 1991.

[6] Russia. March Referendum, 1991 // Electoral Geography Website [Electronic resource]. – URL: <https://www.electoralgeography.com/ru/countries/r/russia/1991-referendum-russia.html> (date accessed: December 23, 2025).

[7] Russia. Presidential Elections, 1991 // Electoral Geography Website [Electronic resource]. – URL: <https://www.electoralgeography.com/ru/countries/r/russia/1991-presidential-elections-russia.html> (date accessed: 23.12.2025).

[8] Karpov A.V. Election campaigns of 1991-2001 in the formation of the institution of presidency of Mari El and Chuvashia: socio-political and socio-demographic aspects. Dissertation, Candidate of Historical Sciences. Specialty 23.00.01. – Cheboksary, 2004.

[9] State Assembly of the Republic of Mari El. Names of the republic [Electronic resource]. – URL: <https://gsmari.ru/about/historical-references/republic-names/?ysclid=lted9xpxev177839510> (date accessed: 23.12.2025).

[10] National Library named after S.G. Chavaina of the Republic of Mari El. About 100 about Mari El. 1990–1999 [Electronic resource]. –

URL: <https://nbmariel.ru/content/pro100-o-mariy-el-1990-1999-gody?ysclid=lt345by80819937224> (date of access: 23.12.2025).

[11] Mari Pravda. August 19, 2011 [Electronic resource]. – URL: <https://www.marpravda.ru/news/vsja-respyblika/kak-zakrivali-mariyskuyu-pravdu/?ysclid=lt33712dda536883767> (date of access: 25.12.2025).

© А.В. Судьин, 2026

Поступила в редакцию 18.03.2026

Принята к публикации 26.03.2026

Для цитирования:

Судьин, А. В. Марий Эл в эпоху перемен: 1990-1991 гг. [Текст] / А. В. Судьин // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 3-1(71). – С. 59-72. – DOI 10.5281/zenodo.20260846.